

Letter of Appointment to the Technical Council of the USSR Gas Industry State Production Committee, 18 April 1965. Addressed to A.M.A. Abdullaev, Head of Glavgas of the Azerbaijan SSR.

Письмо о назначении в Технический совет Государственного производственного комитета по газовой промышленности СССР, 18 апреля 1965 года. Адресовано А. М. А. Абдуллаеву, начальнику Главгаза Азербайджанской ССР.

SSRİ Qaz Sənayesi Dövlət İstehsalat Komitəsinin Texniki Şurasına təyin olunma haqqında məktub, 18 aprel 1965. Ünvanlanmışdır A. M. A. Abdullayevə, Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti yanında "Baş Qaz İdarəsi"nin rəisinə.

ЗЕМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМИТЕТА
ПО ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР
18 апреля 1965 г.
№ 31-8-27
Москва, Центр, ул. Кирова, 13

УВАЖАЕМЫЙ

Т. АБДУЛЛАЕВ А.М.

Приказом Государственного производственного комитета по газовой промышленности от 8 марта 1965 года № 152 Вы утверждены членом секции по использованию газа в народном хозяйстве Технического Совета Газпрома СССР.

Прошу Вас принять активное участие в работе Технического Совета.

Ю. БОКСЕРМАН

Ю. Боксерман

Translation into English:

Letterhead: Deputy Chairman of the USSR State Production Committee for the Gas Industry

Date: April 18, 1965, No. 31-8-27

Address: Moscow, Center, ul. Kirova, 13

Addressee: Comrade A. M. A. Abdullaev

Text: “By Order No. 152 of March 8, 1965 of the USSR State Production Committee for the Gas Industry, you have been confirmed as a member of the Section on Gas Use in the National Economy of the Technical Council of the USSR State Production Committee for the Gas Industry. I kindly request you to take an active part in the work of the Technical Council.”

Signature: Yu. Bokserman

Azərbaycan dilinə tərcümə:

Blank: SSRİ Qaz Sənayesi Dövlət İstehsalat Komitəsi sədrinin müavini

Tarix: 18 aprel 1965, № 31-8-27

Ünvan: Moskva, Mərkəz, Kirov küçəsi, 13

Ünvanlanır: Yoldaş A. M. A. Abdullayevə

Mətn: “SSRİ Qaz Sənayesi Dövlət İstehsalat Komitəsinin 1965-ci il 8 mart tarixli № 152 sayılı əmrinə əsasən Siz Xalq Təsərrüfatında Qazın İstifadəsi üzrə Bölmənin üzvü kimi Texniki Şuraya təsdiq olunmusunuz. Sizdən Texniki Şuranın işində fəal iştirak etməyinizi xahiş edirəm.”

İmza: Yu. Bokserman

Description:

Official letter signed by Yu. Bokserman, Deputy Chairman of the USSR State Production Committee for the Gas Industry (Moscow, ul. Kirova, 13), informing Abutalib Mir Aga oglu Abdullaev (in Soviet documents: Abutalyb Miragaevich Abdullaev) of his appointment as a member of the Section on Gas Use in the National Economy of the Technical Council of Gazprom USSR, pursuant to Order No. 152 of 8 March 1965.

This document establishes that Abdullaev held a formal position within the USSR-level gas industry governance structure as early as 1965 — six years before the creation of the [Baku Main Gas Pipeline Administration \(BMGP\)](#) in 1972. His membership in the Technical Council provided him with institutional access to Moscow decision-making bodies and professional authority at the all-union level, which proved critical in the subsequent

negotiations over the transfer of Azerbaijani gas pipeline sections from the jurisdiction of the Transcaucasian Main Gas Pipeline Administration (TMGP, based in Tbilisi) to a Baku-based authority.

Operating through the Technical Council during the period between his dismissal as Head of Glavgas under the Council of Ministers of the Azerbaijan SSR (1971) and his formal appointment as Head of the Baku Main Gas Pipeline Administration (BMGP, 1972), Abdullaev leveraged his all-union institutional standing to advocate for the separation of Azerbaijani pipeline sections from TMGP. This resulted in the creation of BMGP in 1972 — initially covering pipelines up to the city of Shamkir — and subsequently, following the transfer of the remaining Shamkir–Gazakh section, in the establishment of the [Aztransgaz Production Association](#), the first Azerbaijani structure responsible for gas transit, which Abdullaev also headed.

Təsvir:

SSRİ Qaz Sənayesi Dövlət İstehsalat Komitəsi sədrinin müavini Yu. Bokserman tərəfindən imzalanmış rəsmi məktub (Moskva, Kirov küçəsi 13), Abutalıb Mir Ağa oğlu Abdullayevi Qazın Xalq Təsərrüfatında İstifadəsi üzrə Bölmənin üzvü kimi Texniki Şuraya təyin edilməsi barədə məlumat verir. Təyinat 8 mart 1965-ci il tarixli № 152 sayılı əmrinə əsasən həyata keçirilmişdir.

Bu sənəd sübut edir ki, Abdullayev artıq 1965-ci ildə SSRİ səviyyəsində qaz sənayesinin idarəetmə strukturunda rəsmi vəzifə tutmuşdur — 1972-ci ildə [Bakı Magistral Qaz Kəmərləri İdarəsinin \(BMQK\)](#) yaradılmasından altı il əvvəl. Texniki Şuranın üzvü kimi onun Moskva qərarverici orqanlarına institusional çıxışı və ümumittifaq səviyyəsində peşə nüfuzu olmuşdur; bu, sonrakı danışıqlarda, yəni Azərbaycan qaz kəməri sahələrinin Tbilisidə yerləşən Zaqafqaziya Magistral Qaz Kəmərləri İdarəsinin (ZMQK) tabeliyindən Bakıya keçməsi prosesində həlledici rol oynamışdır.

Abdullayev 1971-ci ildə Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti yanında Baş Qaz İdarəsinin rəisi vəzifəsindən azad edildikdən sonra və 1972-ci ildə Bakı Magistral Qaz Kəmərləri İdarəsinin rəisi təyin olunana qədər olan dövrdə Texniki Şura vasitəsilə ümumittifaq statusundan istifadə edərək Azərbaycan sahələrinin ZMQK -dan ayrılmasını müdafiə etmişdir. Nəticədə 1972-ci ildə BMQK yaradılmışdır — əvvəlcə Şəmkir şəhərinə qədər olan kəmərləri əhatə etmiş, daha sonra Şəmkir–Qazax hissəsinin də ötürülməsi ilə [“Aztransqaz” İstehsalat Birliyi](#) formalaşmışdır. Bu, qaz tranzitinə cavabdeh olan ilk azərbaycanlı qurum idi və Abdullayev həmin birliyə rəhbərlik etmişdir.

Описание:

Официальное письмо, подписанное Ю. И. Боксерманом, заместителем председателя Государственного производственного комитета по газовой промышленности СССР

(Москва, ул. Кирова, 13), уведомляющее Абуталыба Мир Ага оглу Абдуллаева (в советских документах Абуталыб Мирагаевич Абдуллаев) о его назначении членом секции по использованию газа в народном хозяйстве Технического совета Газпрома СССР, согласно приказу № 152 от 8 марта 1965 года.

Документ подтверждает, что Абдуллаев занимал официальную должность в структуре управления газовой промышленностью СССР уже в 1965 году — за шесть лет до создания [Бакинского управления магистральных газопроводов \(БУМГ\)](#) в 1972 году. Членство в Техническом совете обеспечивало ему институциональный доступ к московским органам принятия решений и профессиональный авторитет на общесоюзном уровне, что сыграло ключевую роль в последующих переговорах о передаче азербайджанских участков газопроводов из юрисдикции Закавказского управления магистральных газопроводов (ЗУМГ, Тбилиси) под бакинское руководство.

Работая через Технический совет в период между увольнением с должности начальника Главгаза при Совете Министров Азербайджанской ССР (1971) и официальным назначением начальником Бакинского управления магистральных газопроводов (БУМГ, 1972), Абдуллаев использовал свой общесоюзный статус для продвижения идеи отделения азербайджанских участков от ЗУМГ. Это привело к созданию БУМГ в 1972 году — первоначально охватывавшего газопроводы до города Шамкир — и впоследствии, после передачи оставшегося участка Шамкир — Газах, к учреждению [Производственного объединения «Азтрансгаз»](#), первой азербайджанской структуры, ответственной за транзит газа, которую также возглавил Абдуллаев.